

La aportación de la enseñanza artística tradicional en la adquisición de competencias profesionales del diseñador digital

Vanessa Ruiz Martín
U-tad (Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital), Las Rozas, España

Eva Perandones Serrano
U-tad (Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital), Las Rozas, España

Javier Gayo Santacecilia
U-tad (Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital), Las Rozas, España

Samuel Viñolo Locubiche
U-tad (Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital), Las Rozas, España

Resumen

Actualmente son muchas las competencias que se le exigen a los diseñadores digitales. Es un perfil multidisciplinar que no sólo articula aspectos formales para transmitir un concepto o una idea, sino que ha de ser capaz de idear y desarrollar todo el contenido digital necesario para el correcto posicionamiento y transmisión de la imagen de marca de una empresa, sus productos y sus campañas dentro del modelo tecnológico y digital, abarcando además elementos que implican el buen funcionamiento de un diseño como la usabilidad o la programación, entre otros.

Sin embargo, muchas de las tareas asociadas a estos profesionales están sufriendo un proceso de automatización y simplificación continuo, por lo que el dominio de las TIC previsiblemente está perdiendo relevancia frente a competencias relacionadas con la creatividad, la comunicación, la adaptabilidad y el pensamiento crítico.

Dentro de una investigación de innovación docente más amplia, sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje del dibujo artístico y el modelado en las diferentes modalidades de enseñanza, hemos analizado la relación y las aportaciones del dibujo tradicional (y analógico) en la formación de estudios superiores de Diseño Digital.

Tras analizar los resultados de formularios y entrevistas en profundidad a alumnos, profesores y profesionales del sector, una de las principales conclusiones de este estudio es que el dibujo artístico tradicional potencia más la creatividad, favorece la generación de ideas y el desarrollo de toda una serie de competencias necesarias para el diseñador digital, como son la percepción o la capacidad analítica (claves para una buena representación gráfica), así como la reflexión crítica y la resolución de problemas.

Palabras clave

Competencia profesional; dibujo; diseñador gráfico; digitalización, educación artística

1. Introducción

Tradicionalmente, el área de las enseñanzas artísticas ha sido poco receptiva a la introducción de las nuevas tecnologías (Deumal y Guitert, 2015). Sin embargo, el área del diseño gráfico, debido a su relación con la industria sí ha entendido esta relación como una simbiosis necesaria. El perfil del diseñador gráfico ha evolucionado con los años dando lugar al nuevo perfil de diseñador digital.

Este es un perfil multidisciplinar capaz de idear y desarrollar todo aquel contenido digital necesario para el correcto posicionamiento y transmisión de la imagen de marca de una empresa, sus productos y sus campañas dentro del modelo tecnológico y digital, abarcando además elementos que implican el buen funcionamiento de un diseño (usabilidad, programación, etc.).

En la segunda década del siglo XXI se ha producido una toma de conciencia por parte de las instituciones públicas, las empresas y usuarios en España de la necesidad de digitalizar y adaptar la sociedad española a las herramientas TIC, con el objetivo de mantener la competitividad en el entorno tecnológico actual (Crespo, Llorente, Pariente y Natal, 2017), probablemente una percepción acrecentada tras la llegada de la pandemia de la Covid-19. Pero esta transformación también ha puesto en evidencia la necesidad de innovación y adaptabilidad necesarios para hacer frente a una gran cantidad de nuevos puestos de trabajo y los perfiles profesionales, lo que obliga igualmente a las instituciones educativas a revisar y actualizar sus planes de estudio si quieren garantizar una formación profesional acorde a las necesidades actuales.

Para ello, es necesario detectar qué competencias son necesarias trabajar con los alumnos y la manera más adecuada de hacerlo. En el caso concreto de este estudio, nos centraremos en las competencias que se les exigen a los diseñadores digitales en la actualidad.

En el libro blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el marco de la economía digital (2015), se especifican y definen las competencias asociadas a los distintos perfiles profesionales que puede abarcar un diseñador digital, comprendiendo desde los fundamentos artísticos hasta la especialización en determinadas herramientas digitales.

En el libro blanco sobre el futuro de la educación en diseño (Böninge, Frenkler y Schmidhuber, 2021) se fundamenta el discurso sobre los cambios necesarios a realizar en las enseñanzas y en la práctica del diseño y su relación con el Pacto Verde Europeo firmado por la Unión Europea el 14 de julio de 2021, buscando de esta forma qué competencias son necesarias para un diseño sostenible en un mundo amenazado por el cambio climático, la brecha digital y el aumento de la población mundial.

Ya dijo Sócrates que “la educación es encender una llama, no llenar un recipiente”. Y sobre esta idea podemos entender la relación entre la tecnología y la educación, la cual no debe consistir en memorizar los comandos, menús o pasos concretos para manejar un software determinado, sino más bien de entender las aplicaciones digitales como herramientas que han de estar supeditadas a las capacidades y competencias del diseñador digital.

Según las conclusiones establecidas en el libro blanco del futuro de la educación del diseño recogidas en *Designing Design Education. Whitebook on the future of Design education* (2021) los valores culturales y el comportamiento cultural deberían ser el núcleo de estudio. La empatía, resiliencia, responsabilidad, pasión, colaboración, creatividad, pensamiento crítico y capacidad para establecer conexiones, entre otros, serían competencias a desarrollar desde la escuela.

Las enseñanzas artísticas se han visto obligadas a modificar su aportación a las competencias del diseñador digital para adaptarse a las exigencias coyunturales de cada época. De esta forma, podría afirmarse que la profesión del diseñador gráfico ha evolucionado desde un perfil mayormente centrado en la producción de imágenes estáticas, que ocasionalmente hacía incursiones en entornos con elementos dinámicos como los créditos cinematográficos, hasta la aparición de nuevos tipos profesionales como los llamados diseñadores de experiencias de usuario (*UX designer*).

Todo esto hace que el aprendizaje de determinados aspectos y destrezas artísticas relacionadas por ejemplo con la imagen en movimiento o los conocimientos de programación, sean elementos esenciales en los planes educativos de las enseñanzas artísticas destinadas a formar a los futuros diseñadores digitales.

Con la digitalización, los diseñadores digitales han acelerado sus procesos de creación, automatizando una gran cantidad de decisiones sobre composición gráfica, color o dibujo, mediante la automatización de paletas de color perfectamente armónicas, composiciones basadas en plantillas o imágenes vectorizadas, lo que puede generar la falsa apariencia de que ya no resulte necesario entender las decisiones que guían estos principios gráficos ni que siga siendo imprescindible conocer los fundamentos artísticos a través del dibujo, el modelado, la fotografía o el color. El objetivo de este artículo es la de reforzar la importancia de las competencias profesionales adquiridas mediante medios analógicos tradicionales como parte de una formación integral de calidad destinada a los diseñadores digitales de las siguientes décadas.

1.1 Las competencias y el perfil del diseñador digital

Según Tejada Fernández y Ruiz Bueno (2016), las competencias profesionales comportan todo un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e

integrados, en el sentido que el individuo ha de «saber», «saber hacer», «saber ser» y «saber estar» en relación con lo que implica el ejercicio profesional. El dominio de estos saberes le hacen «capaz de» actuar con eficacia en situaciones profesionales. (pp.19-20)

El cambio producido en la educación con un enfoque basado en la competencia implica una formación muy orientada a la solución de problemas por encima de la reproducción de contenidos. Este planteamiento, pues, conlleva tres dimensiones relevantes en la consideración de la formación por competencias: a) el perfil profesional como referente del diseño curricular, b) el espacio formativo, integrando la institución formativa y la institución sociolaboral y c) el tiempo formativo, que se proyecta a lo largo de toda la vida, siendo insuficiente la formación inicial y resaltando el protagonismo de la formación continua (Tejada Fernández, Ruiz Bueno, 2016).

Por su parte, Viñán, Alarcón y Tuapanta exponen que en la literatura científica del diseño gráfico se puede observar diferencias entre las competencias generales del diseñador gráfico y las específicas para el entorno digital. De esta forma, los autores establecen hasta seis grupos de competencias laborales que el diseñador digital necesita para gestionar las marcas en las comunidades virtuales y que hacen referencia a: manejo tecnológico, dirección estratégica de comunicación, habilidades de diseño y de producción para la creación de contenido, gestión de la comunicación interactiva, evaluación de procesos y actitud laboral (2018). Estas competencias podrían resumirse en dos grandes grupos; uno en el que se hace referencia al nivel técnico y uso de herramientas digitales, y otro más centrado en el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas y la conceptualización, y en el que la creatividad y la innovación son factores claves.

La práctica profesional evidencia que las labores del diseñador digital se basan en la implementación de estrategias para dar respuesta y solución a los problemas o necesidades que se demandan por parte de las empresas y la sociedad actual. Como exponen López Parejo y Herrera Rivas, es importante que el diseñador encuentre un equilibrio entre el proceso creativo y la capacidad de comunicación y difusión adaptados a los nuevos medios y canales tecnológicos, es decir entre lo que conceptualiza y lo que hace para comunicar (estrategia) (2017).

Ahora bien, el acto de creación no puede surgir del vacío, sino que está influido por las experiencias, tal y como afirma Elliot (1993). Para este autor, la interrelación entre la percepción (capacidad de observación y análisis de la realidad) y la memoria (fruto de nuestra experiencia) es la base de todo proceso creativo, y la clave para los diseñadores digitales. Si este proceso no incluye educación en el mundo visual, no es esperable que el mundo sea una fuente a la que el diseñador pueda recurrir en su obra creativa, ya que la percepción visual no es algo innato y genético en el ser humano, sino que debe ser aprendida.

Sobre esta cuestión resulta asimismo importante indicar que el desciframiento cognitivo permite recoger y procesar las formas, transformándolas en información y conocimiento, pero que para ello es importante también identificar los componentes visuales de los objetos, dividiendo la totalidad en partes que puedan ser procesadas y entendidas, tanto individualmente como formando un todo. (Gayo, 2015, p.59)

Un problema añadido es el déficit con el que llegan los alumnos a los estudios universitarios de diseño respecto a sus capacidades de visión espacial y croquización o bocetación.

La importancia y necesidad de desarrollar estas capacidades de fragmentación o subdivisión de la forma y el espacio ya fue señalada por Arheim (1999, p.91) como una vía directa para la transmisión de enunciados visuales que acaben conformando la obra artística, una idea remarcada igualmente por Gombrich cuando afirma que "la perspectiva hay que entenderla y aprenderla, no puede descubrirse sólo con la vista, sin recurso a mediciones en el plano." (Gombrich, 2000, p. 197).

A estas carencias debidas a la formación previa, se suman dificultades en el aprendizaje de las materias relacionadas con la geometría y la expresión plástica y gráfica, lo cual se pone de manifiesto en el elevado porcentaje de alumnos no presentados o suspensos en dichas asignaturas, debido en parte a la reducción en los planes de estudio de enseñanza obligatoria y bachillerato de las materias que abarcan y trabajan estas áreas (Ruiz Martín, 2019).

Cómo plantea Latorre (2003), en los actuales centros educativos deben predominar modelos de enseñanzas que propicien una formación basada en el alumnado como sujeto activo y responsable de su propio aprendizaje y donde el papel de los docentes no sea repetir y reproducir los conocimientos generados por otros, sino que deben ser reflexivos, autónomos, de tal forma que les permitan a los alumnos pensar y tomar decisiones, e interpretar su realidad para crear situaciones nuevas a partir de los problemas de la práctica cotidiana, con la finalidad de mejorarla o transformarla. En definitiva, lo importante no es los contenidos que se deben transmitir a los alumnos, sino la forma de transmitirlos para propiciar una enseñanza orientada a descubrir, innovar y pensar para construir conocimientos.

1.2 La formación artística tradicional o analógica frente a la digital

Como consecuencia de la introducción de las nuevas tecnologías en los campos de la creatividad artística y del diseño en los últimos años, es importante entender el cambio que los profesionales y artistas han experimentado en la concepción de su trabajo desde las herramientas tradicionales a las nuevas tecnologías y cómo podría proyectarse esto en las enseñanzas artísticas. Pérez Valero (2014) destaca como factores o ventajas del dibujo digital la versatilidad de las herramientas y la comodidad, así como la limpieza y organización que las mismas aportan, facilitando el proceso de trabajo. Sin embargo, también destaca como factores negativos destaca la pérdida de "frescura" y espontaneidad en el trabajo, la capacidad de bocetar y de analizar la realidad a representar, así como la necesidad de acostumbrarse a las interfaces y los condicionamientos de tamaño y manejo impuestos por periféricos como las tabletas gráficas.

Con respecto a la introducción de las herramientas tecnológicas y las interfaces en la base de las enseñanzas superiores de arte, este autor considera que deben realizarse una vez que se han asentado bien las bases de las herramientas tradicionales y su andamiaje en la mente del estudiante. El dibujo digital se apropia de la similitud con las técnicas tradicionales del dibujo para emularlas mediante dispositivos de captura y presentación, acortando así el tiempo de aprendizaje (Fuentes Martín, 2015), o como expone Domene Carreño (2016), la generación digital ha tomado prestados patrones del mundo analógico con el objetivo de generar una cohesión entre memoria, archivo y tecnología. Estos patrones se fundamentan en comportamientos como observar, guardar, copiar, borrar o recuperar. Pero más importante que el tiempo de aprendizaje debe ser la calidad del mismo y las competencias que se adquieren con cada medio de aprendizaje.

En este sentido, como afirma Villafañe Gallego (1990), la construcción de la imagen se sustenta en tres hechos fundamentales: la selección de la realidad, la adquisición de elementos configurantes y la plasmación de una sintaxis, siendo esta última donde la herramienta o la tecnología entra en juego, pero no sin antes pasar por una imprescindible conceptualización artística o modelización icónica que plasmar.

Rodríguez Ibáñez (2012, p. 196-197) incide en esto mismo al indicar que la propia representación parte de una selección del artista que no se limita a su habilidad técnica en sí, sino a la construcción formal y cognitiva de la que parte, es decir de su forma de comprender la realidad del mundo. Es decir que la técnica o la herramienta no debe limitar sino ayudar a plasmar la conceptualización realizada.

Por su parte, Mercader Inglés (2015) hace un estudio comparado de ambos medios partiendo de tres premisas fundamentales. En primer lugar, el posicionamiento de los medios digitales en el ámbito del dibujo a partir de las posibilidades expresivas que nos ofrece el entorno digital. En segundo lugar, la escasa experimentación en el entorno digital desde el punto de vista didáctico, centrado mayormente en la destreza del manejo del software. Y, en tercer lugar, la conexión de los dos entornos (analógico y digital) con el propósito de descubrir y desarrollar nuevos estilos gráficos. Del estudio se saca la conclusión del incremento de las posibilidades de experimentación y el aumento de la creatividad a partir del dibujo en el entorno analógico, competencias claves para un diseñador digital.

2. Objetivos y metodología

Dentro de una investigación de innovación docente más amplia sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje del dibujo artístico y el modelado en las diferentes modalidades de enseñanza realizada en julio de 2021, hemos analizado la importancia y la influencia del dibujo artístico tradicional (y analógico) en la formación de estudios superiores del diseñador digital en U-tad (Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital).

La metodología utilizada ha sido tanto cualitativa como cuantitativa y ha abarcado los instrumentos de recogida de datos expuestos a continuación. En el ámbito cualitativo, la herramienta ha sido la entrevista en profundidad, centrada en tres sectores distintos, mientras que en el apartado cuantitativo se ha optado por la encuesta con una combinación de preguntas cerradas y abiertas.

2.1 Metodologías cualitativas

- **Entrevistas en profundidad** a diez profesores del área de Dibujo de U-tad, de los cuales dos de ellos compatibilizan la enseñanza con su labor como diseñadores.
- **Entrevistas en profundidad** a seis alumnos del grado en Diseño Digital de U-tad.
- **Preguntas abiertas** a once diseñadores que forman parte del comité de Diseño Industrial de U-tad, representando a grandes y medianas empresas tanto del sector público como privado, como a distintos sectores en los que los diseñadores ejercen su ámbito profesional: RTVE, Globant, Grupo SM, Cossette, Zama Marketing y Comunicación, Dgrees, Espadaysantacruz, Movistar+, Acute & Creative, Design&code y Hanzo / Design & Technology.

2.1 Metodologías cuantitativas

- **Encuestas** a diez profesores y diez alumnos que imparten o reciben docencia en el grado en Diseño Digital de U-tad.
- **Encuestas** a once diseñadores que forman parte del comité de Diseño Industrial de U-tad indicado anteriormente, y representando a sus empresas.

El uso de fuentes diversas ha permitido establecer procesos de exploración en espiral: mediante el proceso de triangulación respecto al tema a abordar, ha sido posible obtener información de aquellos aspectos donde el alumnado encuentra más dificultad a la hora de abordar problemas espaciales, su relación con el medio y la modalidad de impartición utilizada, pudiendo contrastar y validar la información obtenida, sin perder la flexibilidad, rasgo inherente de este tipo de investigación.

3. Resultados

El punto de partida de la investigación no ha sido cuestionar la necesidad de conocer los fundamentos artísticos a través del dibujo o el modelado para formar a los futuros diseñadores digitales, sino hacerlo a través del dibujo y el modelado tradicional o analógico en vez de sus homólogos digitales.

El estudio cuantitativo realizado a los once diseñadores que forman parte del Comité industrial de U-tad sirvió para identificar, entre otros aspectos, los programas de software más utilizados en el ámbito profesional del diseño, siendo los programas de la suite Adobe como Photoshop, Illustrator, o After Effects los más habituales en las empresas del sector en España.

Esto contrasta con el estudio sectorial *2020 Design Tools Survey*, que encuesta a más de 4000 diseñadores en todo el mundo, y donde resulta llamativa la preponderancia del software Figma como la herramienta más utilizada para el diseño de interfaces, prototipado y diseño de sistemas en la actualidad, muy por encima de otras herramientas más tradicionales como las procedentes de la suite Adobe, lo que invita a pensar en la creciente importancia de este software en el ámbito de la creación digital.

Fuente: Elaboración propia.

Para completar el mapa de las necesidades formativas del diseñador digital en la actualidad, se preguntó al comité por las habilidades o *soft skills* que consideran necesarias y complementarias a la formación técnica y artística de los alumnos. La encuesta destacó la capacidad de comunicación del diseñador digital, seguida muy de cerca por otras habilidades como la resolución de problemas y la capacidad para trabajar en equipo como las habilidades más apreciadas entre los profesionales del sector.

Fuente: Elaboración propia.

Según estos estudios, los profesionales del sector demandan diseñadores digitales en los que la formación artística sea el punto de partida principal. Dichos especialistas en creación de imágenes necesitan idear, analizar y representar ideas y conceptos complejos sirviéndose de amplios conocimientos en softwares de creación de imágenes (estáticas y en movimiento) y en creación de interfaces y experiencia de usuario para multiplataformas.

Los encuestados destacaban como esta faceta de creación visual ha de ir de la mano de conocimientos técnicos con una base en programación centrada en lenguajes de marcado como HTML y lenguajes de estilos para web como CSS, que les permitan tanto la autonomía

necesaria en ciertos trabajos de gran complejidad técnica, como la habilidad de integrarse en equipos multidisciplinares. Por otro lado, otra competencia considerada imprescindible por los encuestados profesionales era la de saber transmitir una idea tanto visual como verbalmente.

Sin embargo, en las preguntas abiertas al comité industrial sobre la formación de los alumnos, parecía haber un claro consenso en indicar que estas herramientas han de estar siempre al servicio de la creatividad y el análisis, de tal forma que lo importante se centrara en fomentar el desarrollo de un espíritu crítico con una buena base de diseño y una buena capacidad de planificación (*“saber pensar antes de hacer”*), habilidades imprescindibles en el buen hacer en la profesión.

Tomando esta base previa, se diseñó un cuestionario para profesores y alumnos que sondeara la mejor forma de fomentar en los planes formativos de los diseñadores digitales habilidades como la creatividad, la capacidad de análisis, la observación, la planificación y el espíritu crítico a través del dibujo. El estudio cuantitativo que recogía las respuestas de diez alumnos y diez profesores encuestados permitió profundizar más en esta cuestión. Tanto en las encuestas como en las entrevistas en profundidad, los profesores hicieron hincapié en la necesidad de trabajar los fundamentos artísticos para sacar partido al aprendizaje de las herramientas.

Por otro lado, en las preguntas abiertas destacaron la necesidad de una mayor fluidez en la transmisión de ideas por medio del dibujo, así como de una mayor capacidad de percepción del entorno y de análisis de diferentes elementos formales y conceptuales, y una particularización en la representación de proyectos y trabajos. La mayor parte de los docentes encuestados coincidieron en considerar la creatividad y la capacidad para conceptualizar o establecer una narrativa como claves en el trabajo formativo del diseñador digital.

En este sentido, algunos de los docentes encuestados describieron el proceso de dibujo en la formación de los diseñadores digitales como la “base de todo”, un conocimiento tan básico para ellos como saber leer y escribir. De esta forma, la adquisición de las capacidades de observación, del análisis y comprensión del objeto y la destreza manual eran consideradas como partes inseparables de un mismo proceso, la representación figurativa.

Entendemos que el aprendizaje del dibujo actualmente puede realizarse de forma digital a través de herramientas como Photoshop con tabletas gráficas y dispositivos digitales o analógicos con técnicas tradicionales tan habituales como el grafito.

Los profesores valoraron la importancia de trabajar el dibujo y el modelado de forma analógica con un 4,9 sobre 5 en el caso del dibujo y con un 4,5 sobre 5 en el caso del modelado. De las respuestas de profesores y alumnos se determinaron como ventajas de trabajar los fundamentos artísticos con elementos analógicos (no digitales) un mayor desarrollo de la percepción y el análisis del alumnado, así como un incremento en su creatividad y capacidad para generar ideas.

El estudio cuantitativo que recoge las respuestas de los diez profesores universitarios del área de Dibujo arroja por tanto resultados interesantes. La mayoría de los profesores (61,5%), señalan la comprensión del objeto y su relación con el entorno como el proceso más difícil de adquirir en los momentos iniciales del aprendizaje. Por otro lado, la falta de consenso

entre las opiniones de los alumnos nos hace pensar que son poco conscientes de estas dificultades. En las entrevistas en profundidad se reflejan alusiones a la insistencia de los profesores para que los alumnos prioricen la comprensión y el análisis sobre la representación de detalles en sus dibujos. Ese análisis es clave en su aportación a los procesos mentales para mejorar la síntesis de conceptos complejos, el desarrollo del proceso creativo y su comunicación a través de imágenes.

La siguiente tabla muestra los resultados entre alumnos y profesores encuestados respecto a la pregunta “*Ordena los siguientes procesos empezando por el más difícil cuando se aprende a modelar*”.

Tabla 1 Resultados a la pregunta “Ordena los siguientes procesos empezando por el más difícil cuando se aprende a modelar”. (%)

	Comprender del objeto y su relación con el entorno	Simplificar las formas del objeto de referencia	Representar con el mayor detalle posible
1º opción	34,2 / 61,5	36,8 / 30,8	28,9 / 7,7
2º opción	52,6 / 30,8	28,9 / 61,5	18,4 / 7,7
3º opción	13,2 / 7,7	34,2 / 7,7	52,6 / 84,6

Resultados: alumnos/profesores

Fuente: *Elaboración propia.*

A la pregunta de qué opción resultaba más idónea para trabajar el dibujo, existía un claro consenso. El 60% de los profesores opinaba que lo ideal era alternar ambas técnicas cuando ya se ha adquirido cierta base de dibujo, mientras que el 30% opinaba que lo recomendable era comenzar la enseñanza mediante el dibujo analógico, para después pasar al dibujo con herramientas digitales.

En el caso de los alumnos el consenso era menor, con el 55% opinando que se debía comenzar por el dibujo con herramientas analógicas para después pasar a su aprendizaje digital, mientras que el 44% restante pensaba que era más recomendable alternar ambas técnicas una vez que se había alcanzado cierta base de dibujo.

Tabla 2 Resultados a la pregunta “¿Qué opción es la ideal?”. (%)

	Profesores /alumnos
Se debe comenzar por el dibujo analógico para después pasar al dibujo digital	55,5% / 30%
Lo ideal es alternar ambas técnicas cuando ya se tiene cierta base de dibujo	44% / 60%
Lo ideal es alternar ambas técnicas desde el principio	0% / 10%
Se debe comenzar por el dibujo digital y después complementar con el dibujo analógico	0% / 0%

Resultados: alumnos/profesores. Fuente: *Elaboración propia.*

Analizando el propio proceso de dibujo, para entender las diferencias a nivel cognitivo de trabajar con el medio analógico o digital, la encuesta también analizaba la dificultad del paso de la percepción a la representación según las diferentes combinaciones que pueden darse

en atención al número de ejes con los que se trabaja: el paso de lo bidimensional a lo tridimensional, según sean la referencia y la representación en una u otra y sus posibles combinaciones. Esto servía para arrojar los datos expuestos a continuación.

Aunque no había un claro consenso al respecto entre profesores, un alto porcentaje del alumnado (42,1%) consideraba que trabajar partiendo de una referencia real (percibida de forma estereoscópica y tridimensional) y representarla en 3D (tanto en formato de escultura analógica como digital) era el binomio más complicado, algo en lo que coincidían en un 30,8 % con los profesores encuestados frente al 68% de los docentes que diferían de esta conclusión. En lo que sí que parecía haber consenso entre profesores (76,9%) y alumnos (68,4%) es en considerar que la representación en dibujo a partir de una fotografía o de las vistas bidimensionales de un objeto (referencia bidimensional-representación bidimensional o la transformación de 2D a 2D) era el binomio más sencillo.

Tabla 2 Resultados a la pregunta “Ordena los siguientes procesos empezando por el más difícil”. (%)

	<u>Referencia 3D ->Referencia 2D -></u> <u>Representación 3D</u>	<u>Referencia 2D ->Referencia 3D -></u> <u>Representación 2D</u>	<u>Referencia 3D ->Referencia 2D -></u> <u>Representación 3D</u>	<u>Referencia 2D ->Referencia 3D -></u> <u>Representación 2D</u>
1º opción	42,1 /30,8	26,3 /30,8	26,3 / 30,8	5,3 / 7,7
2º opción	39,5 /38,5	34,2 /15,4	21,1 / 46,2	5,3 / 0
3º opción	15,8 /30,8	21,1 /46,2	42,1 / 7,7	21,1 / 15,4
4º opción	2,6 / 0	18,4 / 7,7	10,5 / 15,4	68,4 /76,9

Resultados: alumnos/profesores. Fuente: Elaboración propia.

El estudio cualitativo resultante de las entrevistas en profundidad a seis alumnos y diez profesores de las áreas relacionadas con el dibujo amplía y contextualiza los resultados cuantitativos presentados y que expuestos a continuación. En cuanto a las respuestas abiertas dadas por las empresas de nuestro comité industrial sobre la formación adecuada que debe recibir un alumno de Diseño Digital, los resultados reflejan que dan muchísima importancia a: saber trabajar en equipos multidisciplinares, saber adaptarse a las situaciones de cambio, anteponer la creatividad, la narrativa y la articulación de ideas al uso de herramientas digitales, y el fomento del espíritu crítico.

4. Discusión y conclusiones

Casi el 50% de los alumnos encuestados que cursaron estudios en Diseño Digital y Animación en el Centro Universitario de Tecnología y Arte U-tad en el curso 2020/2021 no se consideran nativos digitales, es decir, no han nacido rodeados de tecnología, sino que han adquirido estos conocimientos conscientemente en algún momento de sus vidas, normalmente durante la pubertad o adolescencia. Sin entrar en el debate sobre la pertinencia del término “nativo digital” acuñado por Prensky (2001) para denominar así a los estudiantes de los países occidentales en el cambio de siglo, lo interesante quizás sea reconsiderar el manejo de herramientas tecnológicas como un reto en sí mismo y una barrera en ocasiones costosa de franquear entre el estudiantado que inicia su formación universitaria. Cuando el manejo de la herramienta no es fluido, se produce una ralentización del aprendizaje en otros aspectos ya

que desvía la atención y lastra el avance en la generación y plasmación de ideas, y por lo tanto también de la capacidad creativa.

Al igual que ocurre en otros ámbitos tecnológicos, los softwares y herramientas utilizados mayoritariamente en el área del diseño están expuestos a actualizaciones y remodelaciones constantes, pensadas mayoritariamente para incorporar herramientas que progresivamente automatizan tareas, facilitan la técnica y ponen a disposición del usuario nuevas posibilidades creativas. Cada vez resulta más frecuente encontrar aplicaciones informáticas que incorporan procesos de *machine learning*, por medio de los cuales no sólo se personaliza la experiencia del usuario o el cliente al máximo, si no que se proponen soluciones creativas según la propia experiencia y uso del creador.

Como contrapartida a la automatización de los procesos creativos, el diseñador digital se ve expuesto de forma exponencial a una estandarización en los resultados. El aprendizaje de las herramientas también se vuelve más complejo, centrando la atención más en el proceso de creación que en la propia creación, lo que puede abocar al diseñador a una serie de pasos sistemáticos que se aprenden y aplican como fórmulas rígidas.

En base a la información recogida en las entrevistas en profundidad a alumnos y profesores, estas dinámicas de aprendizaje de herramientas, sumadas a la inmediatez que proporciona la tecnología en muchos casos, puede fomentar la falta de planificación en el proceso creativo. Dicha improvisación incrementa la tendencia a dejar el peso del desarrollo creativo en manos de la tecnología confiando con fe ciega en las capacidades de las herramientas digitales. Este camino suele derivar, en el mejor de los casos, en la frustración del creador y en el peor, en una merma en la calidad conceptual y artística de los trabajos realizados. De igual forma, la automatización de muchas de estas herramientas puede darle la falsa impresión a un alumno con carencias importantes en determinadas competencias de que ya está formado como profesional del Diseño Digital.

Es por esto que al preguntar a los profesionales de la industria las competencias que los estudiantes necesitan desarrollar, sus respuestas fueran enfocadas no tanto al dominio del software, que ya dan por supuesto, sino más al propio desarrollo de capacidades creativas y comunicativas.

Teniendo en cuenta que estamos hablando de estudios que preparan para desarrollar competencias profesionales relacionadas con la creación de conceptos visuales tanto estáticos como en movimiento en múltiples soportes y para múltiples fines, entendemos el aprendizaje de los fundamentos artísticos a través de las enseñanzas artísticas como un pilar básico de la formación de los estudiantes.

Las enseñanzas artísticas tradicionales como el dibujo o la escultura complementan claramente una formación tecnológica, aportando al estudiante una serie de capacidades y competencias necesarias para no pervertir el uso de la tecnología en el terreno profesional. De esta forma, entendemos las TIC como una o múltiples herramientas, no como un fin.

Existe por tanto una relación directa entre las competencias que necesita un diseñador digital actual y el aprendizaje del dibujo o del modelado. Entendemos estas disciplinas como la base de la expresión artística y además entendemos que el trabajo analógico entrena las capacidades de planificación, organización y resolución de problemas, además de la motricidad, la perseverancia y la resiliencia, fomentando la creatividad y mejorando la alfabetización visual.

Solo desde este ámbito se puede entender el valor que aportan estas disciplinas en la adquisición de las competencias profesionales necesarias en el área del Diseño Digital.

En el proceso de dibujo, la educación de la mirada, la percepción de la volumetría, la simplificación de las formas y el entendimiento de la profundidad son claves para poder trabajar la representación de forma adecuada. Dichos procesos cognitivos son los más complejos de adquirir por un estudiante que se inicia en esta disciplina.

Los primeros momentos del aprendizaje deben centrarse en el trabajo de la observación y el análisis con la intención de superar la presentación de arquetipos y la obsesión por la representación de detalles.

Según el estudio realizado podemos concluir que el trabajo, partiendo de una referencia o una imagen en el ordenador es un proceso que requiere de menos esfuerzo mental por parte de alumno, ya que la profundidad, tan complicada de traducir de la realidad a la representación, se encuentra ya procesada y traducida en la imagen de referencia. El alumno deja de trabajar ese aspecto en el proceso de percepción y análisis y puede dedicarse simplemente a replicar la coincidencia bidimensional de la referencia. Por lo tanto, consideramos clave trabajar el dibujo y el modelado de forma tradicional o analógica al inicio de estos estudios, retrasando el trabajo en digital hasta que las bases de observación y análisis estén asentadas. No podemos obviar que este tipo de trabajo también fomenta la resiliencia, la planificación y la paciencia del creador, que de esta forma podrá centrarse en el proceso creativo ya desde el principio.

5. Referencias

2020 Design Tools Survey (2020). UX Tools. <https://uxtools.co/survey-2020/>

Arnheim, R. (1999). *Arte y Percepción visual*. Alianza Forma.

Crespo, B., Llorente, M., Pariente, E., y Natal, P. (2017). Estado de madurez digital de las principales empresas en España. *Barómetro Divisadero 2017*. IE Business School. https://www.divisadero.es/wp-content/uploads/Barometro_Divisadero_2017.pdf

Böninge, C., Frenkler, F. y Schmidhuber, S. (Eds.) (2021). *Designing Design Education. Whitebook on the future of Design education*. Avedition.

Domene Carreño, G. (2016). *Memoria analógica y digital. El relato abierto del recuerdo*. [Trabajo fin de Máster]. Universidad Complutense de Madrid. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/40129/1/MEMORIA%20ANAL%20GICA%20Y%20DIGITAL.%20El%20relato%20abierto%20del%20recuerdo.pdf>

Deumal, G., Guitert Catasús, M. (2015). La competencia digital en la enseñanza del diseño. El caso de BAU Centro Universitario de Diseño de Barcelona (UVic). *RELATEC: Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 14(2), 51-65. <https://relatec.unex.es/article/view/1623/1307>.

Elliot, J. (1993). *El cambio educativo desde la investigación-acción*. Morata.

Fuentes Martin, J.M. (2015). *Dibujo Digital*. En Ruiz Palmero, J., Sánchez Rodríguez, J. y Sánchez Rivas, E. (Eds.). *Innovaciones con tecnologías emergentes*. Universidad de Málaga. <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/38589/Dibujo%20digital.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Gayo Santacecilia, F.J. (2015). *Percepción del cambio representativo-icónico y apreciación tecnológica del "game-art" en estudiantes de videojuego de la comunidad de Madrid (2013-2015): jugabilidad, estética e inmersión*. [Tesis doctoral]. Universidad Complutense de Madrid.

Gombrich, E.H. (2000). *La imagen y el ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica*. Editorial Debate S.A

Latorre Beltrán, A. (2003). *La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa*. Editorial Graó.

López Parejo, A. y Herrera Rivas, C. (2008). *Introducción al diseño*. Editorial Vértice.

Mercader Inglés, J. (2015). *Dibujar en analógico, pensar en digital. Definición de un modelo experimental de dibujo en el entorno digital a partir de los atributos como forma, experiencia, identidad y sentido en el entorno analógico (estudio comparado)*. [Tesis doctoral]. Universidad Miguel Hernández. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=63321>

Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2015) Libro Blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el marco de la Economía Digital.

Pérez Valero, V.J. (2014). *La proyección del dibujo en las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza artística superior*. [Tesis doctoral]. Universidad Miguel Hernández. http://dspace.umh.es/bitstream/11000/1662/1/LA%20PROYECCION%20DEL%20DIBUJO%20-%20TESIS%20-%20VICENTE%20PEREZ_D.pdf

[Prensky, M. \(2001\) Digital natives, digital immigrants. *On The Horizon*. MCB University Press, 9\(5\). <https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf>](https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf)

Rodríguez Ibáñez, M. (2012). *Cómo la red ha cambiado el arte: Nuevas perspectivas*. Ediciones Trea, S.L.

Ruiz Martín, V. (2019). *La maqueta y el modelo tridimensional como recursos didácticos para la comprensión espacial*. [Tesis doctoral]. Universidad Autónoma de Madrid.

Tejada Fernández, J., y Ruiz Bueno, C. (2016). Evaluación de competencias profesionales en educación superior: retos e implicaciones. *Educación XX1*, 19(1),17-37.

Villafañe Gallego, J. (1990). *Introducción a la Teoría de la Imagen*. Ediciones Pirámide.

Viñán Carrasco, L., Alarcón Parra, P. y Tuapanta Dacto, J. (2018). Competencias laborales del diseñador digital para gestionar la marca en comunidades virtuales. *Revista Espacios*, 39(13), 2. <https://www.revistaespacios.com/a18v39n13/a18v39n13p02.pdf>
